

УЧ ҚАТЛАМЛИ СТЕРЖЕННИНГ ФАЗОВИЙ ЮКЛАНИШЛАРДАГИ КУЧЛАНГАНЛИК- ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ АЛГОРИТМИ

¹Анарова Шахзода Аманбаевна, ²Шокиров Даврон Абдуғаффор ўғли

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, Рақамли технологиялар конвергенцияси
кафедраси профессори, т.ф.д., профессор, ²Наманган муҳандислик-қурилиш институти
таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214202>

Қурилиш конструкцияларини лойиҳалашда қўлланиладиган материалларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатларини аниқлашнинг дастурий мажмуаларини ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштириш ҳозирги энг долзарб вазифалардан бири саналади. Жаҳонда фазовий юкланишлардаги уч қатламли стерженларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатларини аниқлашнинг математик моделларини қуриш, ҳисоблаш алгоритминини ишлаб чиқиш, фазовий юкланишлардаги стерженларда деформацион жараёнларни тадқиқи учун автоматлаштирилган тизимларни ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада, фазовий юкланишлардаги уч қатламли стерженларнинг бўйлама тебранишлари, эгилиш бурчаклари, кўндаланг эгилишлари ва уларда кечадиган кучланишларни ҳисоблаш каби кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатларини аниқлашнинг математик моделларини ва ҳисоблаш алгоритмларини ҳамда автоматлаштирилган дастурий мажмуаларни ишлаб чиқиш долзарбдир.

Бу турдаги учрайдиган масалаларни ҳал этиш етарли даражада мураккаб. Бундай типдаги масалаларни ҳал этиш учун эластиклик назарияси, Эйлер-Бернулли ва Остроградский-Гамильтон вариацион тамойилидан фойдаланиш ўринлидир.

Эластикликнинг умумий назариясига кўра жисмларнинг тебранишдаги кўчишлари тўртта ўзгарувчан координата $u_1^{(k)}$, $u_2^{(k)}$, $u_3^{(k)}$ ва t вақтга боғлиқ.

Уч қатламли стерженларни кўчиш нуқталарини қуйидагича бўлади [1-4, 15-17]:

$$\left\{ \begin{array}{l} u^{(1)} = u_1 - \left(z - c - \frac{h_1}{2} \right) \frac{\partial w_1}{\partial x}, w^{(1)} = w_1, (c \leq z \leq c + h_1); \\ u^{(2)} = u_2 - \left(z + c + \frac{h_2}{2} \right) \frac{\partial w_2}{\partial x}, w^{(2)} = w_2, (-c - h_2 \leq z \leq -c); \\ u^{(3)} = \left(1 + \frac{z}{c} \right) \left(\frac{1}{2} u_1 + \frac{h_1}{4} \frac{\partial w^{(1)}}{\partial x} \right) + \left(1 - \frac{z}{c} \right) \left(\frac{1}{2} u_2 - \frac{h_2}{4} \frac{\partial w^{(2)}}{\partial x} \right), \\ w^{(3)} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{c} \right) w_1 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{z}{c} \right) w_2, (-c \leq z \leq c); \end{array} \right. \quad (1)$$

Уч қатламли стерженларни кучланганлик–деформацияланганлик ҳолатларини ҳисоблашда қуйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\alpha^{(1)} = \frac{\partial w_1}{\partial x}, \alpha^{(2)} = \frac{\partial w_2}{\partial x} \quad (2)$$

Юқоридаги (1) формулани ҳисобга олсак, қуйидагилар ҳосил бўлади:

$$\left\{ \begin{array}{l} u^{(1)} = u^{(1)} - z\alpha^{(1)} + c\alpha^{(1)} + \frac{h_1}{2}\alpha^{(1)}, w^{(1)} = w_1, (c \leq z \leq c + h_1); \\ u^{(2)} = u^{(2)} - z\alpha^{(2)} - c\alpha^{(2)} - \frac{h_2}{2}\alpha^{(2)}, w^{(2)} = w_2, (-c - h_2 \leq z \leq -c); \\ u^{(3)} = \left(1 + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{1}{2}u_1 + \frac{h_1}{4}\alpha^{(1)}\right) + \left(1 - \frac{z}{c}\right)\left(\frac{1}{2}u_2 - \frac{h_2}{4}\alpha^{(2)}\right), \\ w^{(3)} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{z}{c}\right)w_1 + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{z}{c}\right)w_2, (-c \leq z \leq c); \end{array} \right. \quad (3)$$

Юкорида келтирилган (3) ифода бўйича уч қатламли стерженни кучланганлик-деформацияланганлик масаласини ечувчи математик модел Остроградский-Гамильтон тамойилига асосан [5-6, 9-12] да ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган математик моделда тенгламалар системаси мос бошланғич ва чегаравий шартлар ўлчовли ҳолатда чиқарилган бўлиб, ушбу ҳолатда масалани ечиш мураккаблиги сабабли уни ўлчловсиз ҳолатга келтирамиз. Бунинг учун қуйидаги белгилашларни киритамиз.

$$x = l\bar{x}, u^{(1)} = l_1\bar{u}^{(1)}, u^{(2)} = l_2\bar{u}^{(2)}, w_1 = h_1\bar{w}_1, w_2 = h_2\bar{w}_2, \alpha^{(1)} = \frac{h_1}{l}\bar{\alpha}^{(1)},$$

$$\alpha^{(2)} = \frac{h_2}{l}\bar{\alpha}^{(2)}, t = t_0\bar{t}, \quad \text{вақт } t_0 = l\sqrt{\frac{\rho}{E}}.$$

Дифференциал тенгламалар системасини мос бошланғич ва чегаравий шартларини вектор-матрица шаклида ифодалаб оламиз.

Бунинг учун $M, A, B, C, D, \bar{M}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$ матрицаларни ва \bar{U}, \bar{F} векторларни ташкил қиламиз. Уларнинг элементлари қуйидагича кўринишга эга:

$$a_{11} = \frac{l_1^2}{E_1 F h_1^2} (-b_0 E_1 h_1 - b_0 E_3 \frac{2c}{3}), a_{12} = \frac{l_1 l_2}{E_1 F h_1^2} (-b_0 E_3 \frac{c}{3}),$$

$$a_{13} = \frac{l_1}{E_1 F h_1 l} (-b_0 E_3 \frac{c h_1}{3}), a_{14} = \frac{h_2 l_1}{E_1 F h_1^2 l} (b_0 E_3 \frac{c h_2}{6}), a_{21} = \frac{l_1 l_2}{E_2 F h_2^2} (b_0 E_3 \frac{c}{3}),$$

$$a_{22} = \frac{l_2^2}{E_2 F h_2^2} (-b_0 E_2 h_2 - b_0 E_3 \frac{2c}{3}), a_{23} = \frac{l_2 h_1}{E_2 F h_2^2 l} (-b_0 E_3 \frac{c h_1}{6}),$$

$$a_{24} = \frac{l_2}{E_2 F h_2 l} (b_0 E_3 \frac{c h_2}{3}), a_{31} = \frac{l_1}{E_1 F h_1 l} (-b_0 E_3 \frac{c h_1}{3}), a_{32} = \frac{l_2}{E_1 F h_1 l} (-b_0 E_3 \frac{c h_1}{6}),$$

$$a_{33} = \frac{1}{E_1 F l^2} (-b_0 E_1 \frac{h_1^3}{12} - b_0 E_3 \frac{c h_1^2}{6}), a_{34} = \frac{h_2}{E_1 F h_1 l^2} (b_0 E_3 \frac{c h_1 h_2}{12}),$$

$$a_{41} = \frac{l_1}{E_2 F h_2 l} (b_0 E_3 \frac{c h_2}{6}), a_{42} = \frac{l_2}{E_2 F h_2 l} (b_0 E_3 \frac{c h_2}{3}), a_{43} = \frac{h_1}{E_2 F h_2 l^2} (b_0 E_3 \frac{c h_1 h_2}{12}),$$

$$a_{44} = \frac{1}{E_2 F l^2} (-b_0 E_2 \frac{h_2^3}{12} - b_0 E_3 \frac{c h_2^2}{6}), a_{55} = \frac{1}{E_1 F} (-b_0 G_3 \frac{2c}{3}),$$

$$a_{56} = \frac{h_2}{E_1 F h_1} (-b_0 G_3 \frac{c}{3}), a_{65} = \frac{h_1}{E_2 F h_2} (-b_0 G_3 \frac{c}{3}), a_{66} = \frac{1}{E_2 F} (-b_0 G_3 \frac{2c}{3}).$$

$$b_{15} = \frac{l_1 l}{E_1 F h_1} (\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{16} = \frac{l_1 h_2 l}{E_1 F h_1^2} (\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{25} = \frac{l_2 h_1 l}{E_2 F h_2^2} (\frac{1}{2} b_0 G_3),$$

$$b_{26} = \frac{l_2 l}{E_2 F h_2} (\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{35} = \frac{1}{E_1 F} (b_0 G_3 \frac{h_1}{4}), b_{36} = \frac{h_2}{E_1 F h_1} (b_0 G_3 \frac{h_1}{4}),$$

$$b_{45} = \frac{h_1}{E_2 F h_2} (b_0 G_3 \frac{h_2}{4}), b_{46} = \frac{1}{E_2 F} (b_0 G_3 \frac{h_2}{4}), b_{51} = \frac{l_1 l}{E_1 F h_1} (-\frac{1}{2} b_0 G_3),$$

$$b_{52} = \frac{l_2 l}{E_1 F h_1} (\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{53} = \frac{1}{E_1 F} (-b_0 G_3 \frac{h_1}{4}), b_{54} = \frac{h_2}{E_1 F h_1} (-b_0 G_3 \frac{h_2}{4}),$$

$$b_{61} = \frac{l_1 l}{E_2 F h_2} (-\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{62} = \frac{l_2 l}{E_2 F h_2} (\frac{1}{2} b_0 G_3), b_{63} = \frac{h_1}{E_2 F h_2} (-b_0 G_3 \frac{h_1}{4}),$$

$$b_{64} = \frac{1}{E_2 F} (-b_0 G_3 \frac{h_2}{4}).$$

$$c_{11} = \frac{l_1^2 l^2}{E_1 F h_1^2} (b_0 G_3 \frac{1}{2c}), c_{12} = \frac{l_1 l_2 l^2}{E_1 F h_1^2} (-b_0 G_3 \frac{1}{2c}), c_{13} = \frac{l_1 l}{E_1 F h_1} (b_0 G_3 \frac{h_1}{4c}),$$

$$c_{14} = \frac{l_1 h_2 l}{E_1 F h_1^2} (b_0 G_3 \frac{h_2}{4c}), c_{21} = \frac{l_1 l_2 l^2}{E_2 F h_2^2} (-b_0 G_3 \frac{1}{2c}), c_{22} = \frac{l_2^2 l^2}{E_2 F h_2^2} (b_0 G_3 \frac{1}{2c}),$$

$$c_{23} = \frac{l_2 h_1 l}{E_2 F h_2^2} (-b_0 G_3 \frac{h_1}{4c}), c_{24} = \frac{l_2 l}{E_2 F h_2} (-b_0 G_3 \frac{h_2}{4c}), c_{31} = \frac{l_1 l}{E_1 F h_1} (b_0 G_3 \frac{h_1}{4c}),$$

$$c_{32} = \frac{l_2}{E_1 F h_1} (-b_0 G_3 \frac{h_1}{4c}), c_{33} = \frac{1}{E_1 F} (b_0 G_3 \frac{h_1^2}{8c}), c_{34} = \frac{h_2}{E_1 F h_1} (b_0 G_3 \frac{h_1 h_2}{8c}),$$

$$c_{41} = \frac{l_1}{E_2 F h_2} (b_0 G_3 \frac{h_2}{4c}), c_{42} = \frac{l_2}{E_2 F h_2} (-b_0 G_3 \frac{h_2}{4c}), c_{43} = \frac{h_1}{E_2 F h_2} (b_0 G_3 \frac{h_1 h_2}{8c}),$$

$$c_{44} = \frac{1}{E_2 F} (b_0 G_3 \frac{h_2^2}{8c}).$$

$$d_{11} = \frac{l_1^2}{E_1 F h_1^2}, d_{22} = \frac{l_2^2}{E_2 F h_2^2}, d_{33} = \frac{l}{E_1 F}, d_{44} = \frac{l}{E_2 F}, d_{55} = \frac{l^2}{E_1 F h_1}, d_{66} = \frac{l^2}{E_2 F h_2}.$$

Юқоридагилардан келиб чиқиб, дифференциал тенгламалар тизими мос бошланғич ва чегаравий шартлари билан куйидаги вектор-матрица қуринишга эга бўлади:

$$M \frac{d^2 \bar{U}}{dt^2} + A \frac{d^2 \bar{U}}{dx^2} + B \frac{d \bar{U}}{dx} + C \bar{U} + D \bar{F} = 0 \quad (4)$$

$$\left[\bar{M} \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{t}} \right]_{\bar{t}} = 0, \quad (5)$$

$$\left[\bar{B} \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{x}} + \bar{C} \bar{U} + \bar{D} \bar{F}_{che} \right]_{\bar{x}} = 0. \quad (6)$$

Уч қатламли стерженларнинг эластиклик масаласида унинг марказий ўқиға нисбатан нуқталарнинг кўчишларидан келиб чиқиб, 6 та номаълумли векторнинг кўринишини қуйидагича ёзиб оламиз:

$$\bar{U} = \{u^{(1)}, u^{(2)}, \alpha^{(1)}, \alpha^{(2)}, w^{(1)}, w^{(2)}\} \quad (7)$$

Бир томони қаттиқ маҳкамланган иккинчи томони эркин бўлган, юк қўтарувчи қатламлари пўлатдан ҳамда тўлдирувчи қатлами алюминийдан иборат бўлган, уч қатламли стерженнинг марказий ўқиға нисбатан кўчишларини ҳисоблаш масаласини кўрайлик.

Ҳисоблаш тажрибасидаги геометрик-механик параметрлари қуйидагича:

$$l = 2m, \quad h_1 = 0.01 m, \quad h_2 = 0.01, \quad h_3 = 0.12 m, \quad b_0 = 0.10 m, \quad q_x = 10N, \\ q_z = 10kN, \quad M_z = 2,5kN, \quad E_{1,2} = 2 * 10^{11} Pa, \quad E_3 = 71 * 10^9 Pa.$$

Чегаравий шартлари қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\bar{U} \Big|_{\bar{x}=0} = 0, \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{x}} \Big|_{\bar{x}=0} = 0, \quad \bar{U} \Big|_{\bar{x}=l} \neq 0, \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{x}} \Big|_{\bar{x}=l} \neq 0.$$

Вектор кўринишини қуйидагича ёзамиз:

$$\bar{U} \Big|_{\bar{x}=0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{x}} \Big|_{\bar{x}=0} = \frac{\partial}{\partial \bar{x}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{U} \Big|_{\bar{x}=l} = \begin{pmatrix} u^{(1)} \\ u^{(2)} \\ \alpha^{(1)} \\ \alpha^{(2)} \\ w^{(1)} \\ w^{(2)} \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{x}} \Big|_{\bar{x}=l} = \frac{\partial}{\partial \bar{x}} \begin{pmatrix} u^{(1)} \\ u^{(2)} \\ \alpha^{(1)} \\ \alpha^{(2)} \\ w^{(1)} \\ w^{(2)} \end{pmatrix}.$$

Ҳисоблаш алгоритмини куришда чекли айирмалар усулининг ошқормас схемасидан фойдаланамиз. Юқоридаги ишлаб чиқилган (4) тенгламалар тизимини мос бошланғич (5) ва чегаравий (6) шартларни қуйидагича аппроксимациялаймиз [7-8, 13-14]:

$$M \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial t^2} = \frac{1}{\tau^2} M \left[\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} - 2\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j} + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1} \right], \quad (8)$$

$$A \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial x^2} = \frac{1}{h^2} A \left[\overset{\mathbf{r}}{U}_{i+1,j+1} - 2\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i-1,j+1} \right], \quad (9)$$

$$B \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = \frac{1}{2h} B \left[\overset{\mathbf{r}}{U}_{i+1,j+1} - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i-1,j+1} \right], \quad (10)$$

$$M \frac{\partial \bar{U}}{\partial t} = M \frac{1}{2\tau} \left[\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1} \right]. \quad (11)$$

Тенгламалар тизимининг марказий чекли-айирмаларнинг ошқормас схемасидан фойдаланиб, (4) тенгламалар тизимининг чекли-айирмалар усулидаги кўриниши қуйидагича бўлади: [7-8, 13-14].

$$\begin{aligned} \overset{\mathbf{r}}{U}_{i+1,j+1} \left(\frac{A_i}{h^2} + \frac{B_i}{2h} \right) - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} \left(\frac{2A_i}{h^2} - \frac{M_i}{\tau^2} - C \right) + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i-1,j+1} \left(\frac{A_i}{h^2} - \frac{B_i}{2h} \right) = \\ = -D_i F_i - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1} \frac{M_i}{\tau^2} + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,i} \frac{2M_i}{\tau^2}. \end{aligned} \quad (12)$$

Тенгламадаги номаълум $\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1}$ ифодани (5)дан қуйидагича кўринишга келтириб оламиз:

$$\bar{M} \frac{\partial \overset{\mathbf{r}}{U}}{\partial t} \Big|_{\bar{t}_j} = \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j} = \frac{\bar{M}}{2\tau} \left(\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1} \right), \quad \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j-1} = \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j} 2\tau \bar{M}^{-1} \quad (13)$$

Вақтга боғлиқ масалани ҳал этишда $t=0$ бошланғич вақтда $\overset{\mathbf{r}}{U}_{i,0}, i = 0 \dots n$ қиймати олинади ва бу натижа статик натижа сифатида қабул қилинади ҳамда (13) ифодани (12) ифодага қўйиб тенгламалар системасининг қуйидаги кўринишга олиб келамиз.

$$\begin{aligned} \overset{\mathbf{r}}{U}_{i+1,j+1} \left(\frac{A_i}{h^2} + \frac{B_i}{2h} \right) - \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,j+1} \left(\frac{2A_i}{h^2} - \frac{2M_i}{\tau^2} - C \right) + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i-1,j+1} \left(\frac{A_i}{h^2} - \frac{B_i}{2h} \right) = \\ = -D_i F_i + \overset{\mathbf{r}}{U}_{i,i} \left(\frac{M_i}{\tau^2} + \frac{2M_i}{\tau^2} \right). \end{aligned} \quad (13)$$

Номаълум векторнинг коэффицентлари қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{aligned} A_i^0 &= \frac{A_i}{h^2} + \frac{B_i}{2h}; & B_i^0 &= \frac{2A_i}{h^2} - \frac{2M_i}{\tau^2} - C; & C_i^0 &= \frac{A_i}{h^2} - \frac{B_i}{2h}; \\ F_i^r &= -D_i F_i^r + U_{i,i}^r \left(\frac{M_i}{\tau^2} + \frac{2M_i}{\tau^2} \right). \end{aligned} \quad (14)$$

Уч диагоналли тенгламалар тизими куйидагича бўлади:

$$A_i^r U_{i+1,j+1}^r - B_i^r U_{i,j+1}^r + C_i^r U_{i-1,j+1}^r = F_i^r \quad (15)$$

Уч диагоналли тенгламалар тизими (15) ифодани матрицали хайдаш усули орқали куйидагилар ёрдамида ечамиз:

$$\begin{aligned} U_{i,j+1}^r &= \alpha_{i+1}^r U_{i+1,j+1}^r + \beta_{i+1}^r, & (i = \overline{n-1, \dots, 2, 1}) \\ \alpha_{i+1}^r &= \frac{A_i}{B_i - C_i \alpha_i}; & \beta_{i+1}^r &= \frac{C_i \beta_i - D_i}{B_i - C_i \alpha_i}; & (i = \overline{1, n-1}) \end{aligned} \quad (16)$$

Бу ерда: α_{i+1}^r ва β_{i+1}^r хайдаш коэффициентлари.

Юқоридаги (15) ифодадан олинган натижалар чизикли ечимни ифодалайди.

Уч диагоналли тенгламалар системасини турғунлик шарти (15) ифодадан фойдаланиб, куйидагича текшираемиз:

$$|B_i^0| \geq |A_i^0| + |C_i^0|, i = 1, 2, \dots, n-1,$$

Бу ерда $|B_i^0|$ киймати $|A_i^0|$ ва $|C_i^0|$ киймати йиғиндисидан катта эканлигини кўриш мумкин.

Бошланғич ва чегаравий шартлар $\alpha_0 = 0, \beta_0 = 0, u_0^0 = 0, U_{n,j+1}^r = \frac{F_n^r - B_n \beta_n}{A_n + B_n \alpha_n};$

Ифода (15)ни натижаси олиниб, $|U_{i,j+1}^1 - U_{i,j+1}^0| \leq \varepsilon$ шарт асосида текширилади.

Шарт бажарилганда натижага эришилади, акс ҳолда навбатдаги кетма-кет яқинлашиш жараёни давом эттирилади.

1-расм. Уч қатламли стерженнинг (а) бўйлама кўчишлари (б) эгилиш бурчаклари

2-расм. Уч қатламли стерженнинг (а) кўндаланг кўчишлари (б) нормал кучланишлари

Юқоридаги графиклардан кўриш мумкинки, бир томони қаттиқ маҳкамланган ва иккинчи томони эркин бўлган стерженларни деформацияланиш қийматлари стерженни маҳкамланган томонидан эркин томонига қараб ўсиб бориш тартибда ўзгаради. Кучланишлар эса аксинча маҳкамланган томондан эркин томонга қараб камайиб борганини кўриш мумкин. Бу масalani физик жиҳатдан тўғри ҳал этилганлигини ифодалайди.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Старовойтов Э.И. Сопротивление материалов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 384 с.
2. Старовойтов Э.И. Трехслойные стержни в терморadiационных полях. - Минск.: Беларуская наука, 2017. - 275 с.
3. Starovoitov E.I. Deformation of a three-layer elastoplastic beam on an elastic foundation // Mechanics of Solids. - 2011. - Vol. 46, № 2. - P. 291-298.
4. Анарова Ш. А, Исмоилова Ш. М., Шокиров Д. А. Математическая модель деформации трёхслойных стержней при пространственных нагрузках // Проблемы вычислительной и прикладной математики. -2023. -Vol. 5, -№ 52. -С. 56-82.
5. Кабулов В.К. Алгоритмизация в теории упругости и деформационной теории пластичности. Ташкент: Фан, -1966. 395 с.
6. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и деформационной пластичности: Пер.с.англ.-М.: Мир, 1987. -542 с.
7. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. - М.: Наука, 1989. - 432 с.
8. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи, Методы, Примеры. -М.: Физматлит, 2002. - 320 с.
9. Anarova Sh. A., Ismoilov Sh. M. Mathematical support of the stress-strain state of rods under spatial load considering temperature // Problems of Computational and Applied Mathematics. -2020. -№ 4 (2 8). -P. 5-19.
10. Анарова Ш. А, Исмоилова Ш.М., Шокиров Д. А. Усовершенствованный алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния стержней произвольной геометрической формы в условиях пространственных нагрузок с учетом температуры // Проблемы вычислительной и прикладной математики. -2021. -Vol. 3, -№ 33. -С. 29-43.
11. Анарова Ш.А, Исмоилова Ш.М., Шокиров Д.А. Фазовий юкланишлардаги кундаланг кесими ихтиёрый стерженларнинг хароратни х,исобга олган х,олда математик модели ва алгоритми.//«Инновацион гоьлар, ишланмалар амалиётга: муаммолар, тадқиқотлар

- ва ечимлар» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция. Андижон, -2021 йил, - Б. 149-153.
12. Анарова Ш., Исмоилов Ш. Фазовий стерженларнинг геометрик нозизици масалаларини хароратни х,исобга олган х,олда математик моделини ечиш алгоритми // «Иновацион гоюлар, ишланмалар амалиётга: муаммолар ва ечимлар» мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Андижон, -2020. -Б. 34-36.
 13. Олимов М., Исмоилов Ш.М., Абдуллаев Э. Дифференциал тенгламага келтириладиган чегаравий масалани дифференциал х,айдаш усули ёрдамида ечиш. // Андижон давлат университети Илмий хабарнома. -2014. №4. 5-11 б.
 14. Олимов М., Исмоилов Ш.М., Туртинчи тартибли оддий дифференциал тенгламага келтириладиган чегаравий масалани дифференциал х,айдаш усули ёрдамида сонли ечимини олиш. // “Х,исоблаш ва амалий математика муаммолари” - 2017. -№3(9), - Б.33-36.
 15. Anarova Sh.A., Shokirov D.A., Amonov O.T. State-of-the-art in the investigation of three-layer rods // Namangan muhandislik - qurilish instituti-ning Mexanika va texnologiya jurnali Namangan - 2022. № 3(8). -P 51-64.
 16. Анарова Ш.А., Шокиров Д.А., Исмоилов Ш.М. Современное состояние и постановка задачи исследования трёхслойных стержней // Проблемы вычислительной и прикладной математики. - 2022. - № 4(42). - С. 54-78.
 17. Anarova Sh.A, Shokirov D.A. Uch qatlamli sterjenlarning kuchlanganlik-deformatsiyalangan holatini tadqiq etish masalasi. // «Matematik modellashtirish va axborot texnologiyalarining dolzarb masalalari» Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tezislar to‘plami, Nukus - 2023. - b 26-27 b.